

TURLI TANA VAZNI INDEKSIGA EGA O‘SMIR QIZLARDA INTERLEYKIN-17A VA INTERLEYKIN-10 IMMUN YALLIG‘LANISH BUZILISHLARINING MARKERI SIFATIDA

Kamalov T.M., Musaxodjayeva D.A., Azizova Z.Sh., Muzafarova S.A.

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

O‘zR FA Immunologiya va inson genomikasi instituti

«Ayol Care» ayollar salomatligi markazi

Pubertat davridagi hayz sikli buzilishlari o‘smirlar ginekologik patologiyalari tarkibida salmoqli o‘rin egallab, gipotalamo-gipofizar-tuxumdon o‘qi funksional yetilmaganligini yoki ovulyator disfunktsiya shakllanayotganini aks ettirishi mumkin. So‘nggi yillarda nutritiv holatning sikl muntazamligi bilan bog‘liqligi aniqlangan: tana vaznining ortiqchaligi ham, tanqisligi ham hayz ko‘rish buzilishlari chastotasining oshishi bilan kechadi.

Tana vazni indeksi (TVI) og‘ishlarida patogenetik jihatdan muhim bo‘lgan mexanizmlardan biri past intensivlikdagi surunkali yallig‘lanishdir. Ushbu jarayon immunometabolik o‘zgarishlarni shakllantirib, steroidogenez hamda ovarial funksiyaning buzilishiga olib kelishi, natijada pubertat davrida hayz siklining nomuntazamligi kuchayishi mumkin.

Shu sababli tadqiqot dolzarbligi TVI og‘ishlari fonida o‘smir qizlarda hayz sikli buzilishlari chastotasining ortib borayotgani va bu holat bilan bog‘liq erta immunometabolik siljishlarni aniqlash zarurati bilan belgilanadi. IL-17A va IL-10 kabi pro- va antiyallig‘lanish sitokinlari muvozanatini o‘rganish ovarial disfunktsiya mexanizmlarini chuqurroq tushunish hamda reproduktiv buzilishlarning erta prognostik markerlarini asoslash imkonini beradi.

Tadqiqot maqsadi. Turli tana vazni indeksiga ega bo‘lgan, hayz sikli buzilgan pubertat yoshdagi qizlarda reproduktiv tizimning immunoyallig‘lanish jarayonlariga interleykin-17A va interleykin-10 ning qo‘shgan hissasini aniqlash va olingan ko‘rsatkichlarni nazorat guruhi bilan solishtirish.

Material va usullar. Bir bosqichli qiyosiy tadqiqot o‘tkazildi. Asosiy tanlanmaga hayz sikli buzilishlari bo‘lgan 12–18 yoshdagi 118 nafar o‘smir qiz (o‘rtacha yosh 14,6)

kiritildi. Ishtirokchilar TVI ko‘rsatkichiga ko‘ra quyidagi guruhlariga ajratildi: yuqori TVI (n=71), past TVI (n=47) va normal TVIga ega nazorat guruhi (n=30).

TVI quyidagi formula bo‘yicha hisoblandi: $TVI = (kg)/bo‘y^2(m^2)$, so‘ngra yosh va jinsga ko‘ra standartlashtirildi (BMI-for-age Z-score).

Klinik-instrumental tekshiruv anamnez yig‘ish, kichik chanoq a‘zolarini ultratovush tekshiruvi va bachadon-tuxumdon qon aylanishi dopplerometriyasini o‘z ichiga oldi. Ko‘rsatmalarga ko‘ra turk egari sohasi MRT qilindi. Laborator tekshiruvlarda gormonal profil (FSH, LG, estradiol, prolaktin, testosteron, TTG, erkin T3 va T4) baholandi.

Immunologik tadqiqotlar O‘zR FA Inson immunologiyasi va genomikasi institutining «Reproduksiya immunologiyasi» laboratoriyasida o‘tkazildi. IL-17A va IL-10 konsentratsiyalari qattiq fazali immunoferment tahlil (IFA) usulida, «SITOKIN» MChJ (Rossiya) test-tizimlari yordamida aniqlandi. Statistik tahlil «Statistica 6.0» dasturi yordamida amalga oshirildi, $p < 0,05$ darajasida ishonchli deb topildi.

Natijalar. Zardobdagi IL-17A konsentratsiyasi tahlil qilinganda, TVIga bog‘liq holda yaqqol farqlar aniqlandi. Yuqori TVIga ega guruhda IL-17A darajasi $71,27 \pm 2,35$ pg/ml ni tashkil etdi, bu nazorat guruhidagi ko‘rsatkichdan ($24,25 \pm 1,01$ pg/ml; $p < 0,001$) 2,9 baravar yuqori bo‘ldi. Bu ma‘lumotlar ortiqcha tana vazni fonida adaptiv immunitetning Th17-bog‘liq bo‘g‘ini faollashganidan dalolat beradi hamda IL-17A ning insulinrezistentlik va ovarial to‘qima disfunksiyasiga moyil tizimli yallig‘lanish fonini shakllantirishdagi ishtirokini tasdiqlaydi.

Past TVIga ega qizlarda ham IL-17A miqdorining oshishi ($31,96 \pm 1,20$ pg/ml) kuzatildi va bu nazorat qiymatlaridan statistik ishonchli darajada yuqori bo‘ldi ($p < 0,001$). Ehtimol, energetik tanqislik va stress-realizatsiya qiluvchi mexanizmlar faollashuvi sharoitida immun boshqaruvning Th17-yo‘li ishtirokida o‘zgarishi yuz beradi. Bu esa tana vaznining ham ortiqchaligi, ham tanqisligi hayz funksiyasining shakllanishiga salbiy ta‘sir ko‘rsatuvchi immunoyallig‘lanish siljishlari bilan kechishini tasdiqlaydi.

Shu bilan birga, qarama-qarshi yo‘nalishdagi regulyator sitokin — interleykin-10 (IL-10) ko‘rsatkichlari tahlil qilinganda, har ikkala TVI og‘ishiga ega guruhda uning pasayishi kuzatildi. Nazorat guruhida IL-10 darajasi o‘rtacha $4,97 \pm 0,23$ pg/ml ni tashkil etgan bo‘lsa,

yuqori TVIga ega qizlarda bu ko'rsatkich $4,21 \pm 0,21$ pg/ml gacha pasaydi ($p < 0,05$). Bu holat metabolik fon bilan bog'liq yallig'lanish sharoitida immunoregulyator javobning yetarli emasligini va Treg-faollikning nisbiy kamayishini ko'rsatishi mumkin.

Past TVIga ega o'smirlarda IL-10 yanada sezilarli darajada kamaydi — $2,40 \pm 0,13$ pg/ml ($p < 0,001$). Ehtimol, energetik tanqislik va surunkali stress omillari fonida regulyator sitokinlar ishlab chiqarilishining susayishi immun tolerantlik mexanizmlarining zaiflashuvi bilan kechadi.

Xulosa. Xulosa

Shunday qilib, pubertat yoshdagi qizlarda tana vazni indeksi og'ishlari fonida IL-17A ning oshishi va IL-10 ning pasayishi Th17/Treg immun muvozanatining buzilganini ko'rsatadi. Bu sitokinlar disbalansi past intensivlikdagi surunkali yallig'lanish va immunoregulyator nazoratning zaiflashuvi bilan kechib, ovarial funksiyaning buzilishiga hamda hayz sikli nomuntazamligiga zamin yaratishi mumkin.

Olingan natijalar IL-17A va IL-10 ni reproduktiv tizimdagi immunometabolik o'zgarishlarning sezgir biomarkerlari sifatida baholash imkonini beradi hamda pubertat davrida hayz sikli buzilishlarini erta prognozlash va differensial yondashuvni takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.